

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ADESÃO AO DIU DE COBRE PELAS USUÁRIAS DO SUS

THE ROLE OF NURSES IN COPPER INTRAUTERINE DEVICE (IUD) ADHERENCE AMONG SUS USERS

Rebecca Mesquita de Oliveira¹
Rebeca Elen Gouveia Dias²
Fátima Dayanne Wirtzibiki Ferreira³

RESUMO: Introdução. O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino utilizado como método de barreira, que evita o encontro do espermatozoide com o ovulo, sem ação hormonal no organismo feminino. O método contraceptivo é disponibilizado gratuitamente no SUS desde 2017, com durabilidade de 10 anos, porém ainda é baixo adesão do método pelas usuárias do SUS, que ainda recorrem ao anticoncepcional hormonal com maiores efeitos colaterais em relação ao DIU. Objetivo: Analisar as evidências científicas da atuação do enfermeiro na adesão ao DIU de cobre pelas usuárias do SUS. Metodologia: A revisão integrativa é composta por seis etapas, sendo elas: A primeira etapa a escolha do tema e formação da hipótese, na segunda etapa deve-se estabelecer os critérios de inclusão e exclusão, terceira etapa trata-se da definição de informações, no qual são usadas as ferramentas de coleta, a quarta etapa será realizada a análise dos artigos, quinta etapa será interpretação dos resultados, sexta etapa será a apresentação da síntese do conhecimento feita na discussão. Para o levantamento dos artigos na literatura, será realizada uma busca online nas bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).

Palavra-Chave: Enfermagem, DIU De Cobre, Planejamento Familiar, Atenção Primária

ABSTRACT: Introduction. The copper IUD is an intrauterine device used as a barrier method, which prevents the sperm from meeting the egg, without hormonal action in the female body. The contraceptive method has been available free of charge in the SUS since 2017, with a durability of 10 years, but there is still low adherence to the method by SUS users, who still resort to hormonal contraception with greater side effects compared to the IUD. Objective: To analyze the scientific evidence of nurse adhering to the copper IUD by SUS users. Methodology: The integrative review consists of six stages, namely: The first stage is the choice of the theme and formation of the hypothesis, in the second stage the inclusion and exclusion criteria must be established, the third stage is the definition of information, in which the collection tools are used, the fourth stage will be the analysis of the articles, The fifth stage will be the interpretation of the results, and the sixth stage will be the presentation of the synthesis of knowledge made in the discussion. To the lifts articles in the literature, an online search will be carried out in the following databases: Virtual Health Library (VHL).

Keyword: Nursing, copper IUD, Family planning, Primary Care.

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. Email: rebeca023@aluno.fgf.edu.br

²Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. Email: rebecaellem@aluno.fgf.edu.br

³Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. Email: fatimawf@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que trata do planejamento familiar, define como responsabilidade do Estado proporcionar condições, recursos educacionais e científicas para que homens e mulheres tenham acesso às informações, meios, métodos e técnicas para a regulação da sua fecundidade. O controle da fecundidade está relacionado a um exercício de poder da mulher sobre seu corpo, de modo a evitar gestações indesejadas. Atualmente, o termo “planejamento familiar” foi substituído por “planejamento reprodutivo” (Trigueiro, 2020).

Desde o dia 2 de março de 2023 passou a vigorar a Lei 14.443/2022, que alterou a Lei de Planejamento Familiar (Lei 9.263/1966) para determinar prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização voluntária, no âmbito do planejamento familiar. Essa atualização permite que homens e mulheres maiores de 21 anos, ou, pelo menos, com dois filhos vivos, possam se submeter a procedimentos de laqueadura ou vasectomia sem a necessidade de autorização do parceiro ou parceira, desde que tenham capacidade civil plena e sejam capazes de expressar sua vontade de forma livre e esclarecida (Junior; Silva, 2023).

A taxa de fecundidade no Brasil vem diminuindo, dados dos Censos Demográficos mostram que entre 1991 e 2010 houve redução de cerca de um filho nascido vivo por mulher ao final do período fértil. Segundo o relatório de projeção da população brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que até 2030 a taxa de filhos por mulher seja de 1,721. Tal expectativa é justificada, dentre outras coisas, pela inserção das mulheres no mercado de trabalho e a expansão da utilização de métodos contraceptivos (França; Maciel, 2023).

Atualmente, o contraceptivo hormonal oral se constitui como o método mais usado pelas mulheres, e o DIU, o menos utilizado, entre as categorias estudadas. Pode-se inferir ainda que o tipo de método utilizado pela mulher tem relação com sua condição socioeconômica (Trindade *et al.*, 2019).

O Dispositivo Intrauterino (DIU) é um método contraceptivo do grupo dos LARCs, sigla em inglês para Método Contraceptivo de Longa Duração. A sigla LARC vem do inglês, long-acting reversible contraceptives, na tradução: métodos reversíveis de longa ação. O DIU com cobre, quando inserido dentro do útero, exerce ações locais que culminam por evitar a gestação, apresentando-se como um método seguro para evitar a longo prazo uma gestação.

Pode ser usado em qualquer idade do período reprodutivo, sem a necessidade da intervenção diária da mulher e sem prejudicar a fertilidade futura. A ampliação do acesso ao DIU com cobre nas maternidades (pós-parto e pós-abortamento imediatos – inserção em até 10 minutos) é uma estratégia compartilhada e complementar às ações de saúde reprodutiva da Atenção Básica e demais pontos de atenção do sistema de saúde local (Brasil, 2010).

Existem basicamente dois tipos de DIU: O DIU de cobre que é disponibilizado no SUS, e o DIU hormonal (Mirena). A diferença entre os dois basicamente é que o DIU de cobre tem a duração de 10 anos e pode aumentar o fluxo menstrual, enquanto o DIU hormonal tem a duração de 05 anos e pode deixar a mulher sem menstruar. Pereira, Cardoso e Batalhão (2022).

No Brasil, por falta de conhecimento e desinformação sobre o planejamento familiar, muitas mulheres não utilizam o método, mesmo sendo disponibilizado gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), por receio e tabus criados pela sociedade. (Carcereri, 2016).

A partir da temática apresentada, surgiu a seguinte pergunta de partida: Quais as evidências científicas da atuação do enfermeiro na adesão ao DIU de cobre pelas usuárias do SUS?

De acordo com Maia (2012), o enfermeiro é um educador por natureza, pois ele é responsável por orientar os pacientes em prol da prevenção de doenças e da promoção da saúde. Mais além de desenvolver atividades de educação em saúde atendendo necessidades sociais, atua como docente em diversos níveis de educação escolar.

O interesse pelo tema deu-se pelo fato de uma das pesquisadoras ser uma usuária do DIU de cobre há 03 (três) anos, e por confiar na eficácia do método. O que a fez pensar em quantas mulheres ainda utilizam métodos hormonais com tantos efeitos colaterais à saúde. Mesmo o DIU sendo disponibilizado gratuitamente no SUS há alguns anos, a adesão ainda é baixa devido à falta de informação das usuárias e promoção a saúde por parte dos enfermeiros.

A consulta de Enfermagem na área da saúde sexual e reprodutiva tem amparo na lei que regulamente o exercício profissional, e no inciso II do Art. 8º do Decreto 94.406/1987, que regulamenta a Lei 7.498/1986. Conforme nota do Ministério da Saúde, “não compete a este ministério regulamentar procedimentos de classes profissionais”, mas sim aos respectivos conselhos de classe. (Cofen, 2021).

Existe a necessidade de disseminar informações relevantes sobre as opções de métodos contraceptivos disponíveis, sobretudo aqueles garantidos pelo SUS. Democratizar o acesso, via

informação de qualidade, propiciará a autonomia do indivíduo na escolha que melhor se adapta às suas necessidades e preferências (França; Maciel, 2023).

Nesse contexto, o estudo explana acerca da responsabilidade do enfermeiro como um educador no âmbito de planejamento familiar na adesão ao DIU. Espera-se que esse estudo possa contribuir com a conscientização do enfermeiro como educador, resultando na autonomia da paciente em escolher o melhor método que se adapte ao seu estilo de vida.

Sendo assim o objetivo desse trabalho é: Analisar as evidências científicas da atuação do enfermeiro na adesão ao DIU de cobre pelas usuárias do SUS, Identificar a importância do enfermeiro como educador em saúde reprodutiva e sexual. Descrever como a falta de informação das usuárias interfere na adesão ao DIU de cobre. Relacionar como o enfermeiro pode atuar na promoção do uso do DIU de cobre.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O PLANEJAMENTO FAMILIAR E OS MÉTODOS DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

O planejamento familiar é compreendido como a regulação da fertilidade e a garantia de direitos de constituição, limitação ou aumento da prole. Faz parte do atendimento integral à saúde da mulher e do homem (ou do casal), e deve ser oferecido por todas as esferas do Sistema Único de Saúde (SUS) e entre os vários profissionais da estratégia saúde da família (ESF), é comum que as ações de Planejamento familiar sejam realizadas por enfermeiros. O direito ao planejamento familiar foi estabelecido a partir da Constituição Federal de 1988. Entre suas diretrizes, figuram a liberdade de decisão do casal e a responsabilidade do Estado no provimento de recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito (Pedro *et al.*,2021).

O Ministério da Saúde (MS) orienta que as atividades do planejamento familiar devem envolver ações educativas, aconselhamento e atividades clínicas, de forma integrada, para garantia de acesso ao direito básico de ter filhos ou não. As atividades educativas, coletivas e individuais, tem o objetivo de ofertar conhecimentos sobre anticoncepção e sexualidade. O aconselhamento pressupõe acolhimento de demandas, avaliação do risco individual e de casais quanto a infecções sexualmente transmissíveis e reconhecimento da importância da ação conjunta de profissional e usuário. As atividades clínicas envolvem anamnese, exame físico,

exames complementares preventivos ou de diagnóstico, além de tratamentos e escolha de método contraceptivo (Rios *et al.*, 2023).

Atuação do enfermeiro na assistência do Planejamento familiar, envolve atividades educativas, aconselhamento e consulta clínica, essas atividades devem ser desenvolvidas com o intuito de fornecer conhecimento para o público sobre sua escolha reprodutiva ou não reprodutiva e aumentar o nível de entendimento sobre a temática. Essas ações devem ser preferencialmente realizadas em grupos e reforçadas pelo diálogo individual, a linguagem usada pelo profissional dirigida ao público deve ser sempre simples, precisa e acessível para fácil entendimento do indivíduo. Fazem parte das ações preventivas e educativas, o auxílio à concepção e contracepção, o atendimento pré-natal, a assistência ao parto, puerpério e ao neonatal, controle das IST's e o controle e prevenção do câncer de colo do útero, mama e pênis. (Costa *et al.*, 2022).

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza vários métodos contraceptivos: hormonais (de uso oral e injetável), de barreira (diafragma e preservativos), (dispositivo intrauterino) e, ainda, a laqueadura e vasectomia, que são métodos de esterilização de caráter cirúrgico e definitivo. Dentre os contraceptivos injetáveis, as opções disponíveis no SUS são o acetato de medroxiprogesterona (50 mg e 150 mg) e a combinação enantato de noretisterona + valerato de estradiol (50 mg + 5 mg). A escolha do método contraceptivo deve acontecer de forma livre e informada, conforme a necessidade e preferência da paciente, considerando o que seja mais adequado à sua realidade. Vale ressaltar, no entanto, que o uso do preservativo (camisinha masculina ou feminina) é o único método que, além de evitar a gravidez, também protege contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). (Brasil, 2022).

2.2 ASPECTOS GERAIS DO DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU).

O dispositivo intrauterino (DIU) é um método contraceptivo que se enquadra na categoria dos *long-acting reversible contraception*, ou LARC, sendo altamente eficaz e seguro. Embora seja o método reversível mais usado no mundo, ainda é subutilizado na América do Norte, Sul da Ásia, Oceania e África Subsaariana, bem como no Brasil.

No Brasil, dados da terceira e mais recente edição da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 2006, revelaram que o DIU era usado por 1,5% das mulheres, apesar de estar disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) na modalidade DIU de cobre (o sistema intrauterino de levonorgestrel não é disponibilizado no SUS) (Borges, *et al.* 2022).

Para Lopes *et al* (2022) os serviços de saúde têm apresentado uma barreira organizacional que dificulta o acesso das mulheres a esse método contraceptivo. Dentre elas, destaca-se a limitação da atuação de outros profissionais de saúde, que não o médico, na inserção do DIU, já que a equipe multiprofissional nem sempre está capacitada ou disponível para realizar o procedimento.

O Sistema único de saúde (SUS) disponibiliza diversos tipos de métodos contraceptivos, sendo um deles o Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre, o TCu380A, consiste em um plástico pequeno e flexível coberto de cobre, e é inserido no útero através do colo uterino, como método contraceptivo. O DIU de cobre tem efetividade de até 12 anos, contudo recomenda-se o uso por 10 anos, e sua ação contraceptiva se resume em reação inflamatória local provocada por meio de alterações bioquímicas e morfológicas que produz lesão tecidual mínima endometrial, capaz de tornar o ambiente estéril, alterar o muco cervical e ter ação espermicida. Quanto à sua eficácia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma ser de 99,4%, ou seja, a partir da utilização correta, a probabilidade de gestação fica em torno de 0,6%, e a fertilidade é imediatamente reversível após sua remoção (Trigueiro, 2020).

O fato do DIU ser um dispositivo que tem uma longa duração no útero e uma boa eficácia são muitas as vantagens dependendo do dispositivo. As principais vantagens específicas do DIU de cobre são: baixo custo; duração por até 10 anos; não tem eficácia reduzida por medicamentos (Pereira, 2022).

Sabe-se que, mesmo com as conquistas das mulheres em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, sobretudo no acesso aos métodos contraceptivos, ainda há dificuldades de acesso aos serviços de saúde, bem como falhas nas orientações que estabeleçam a melhor maneira da mulher realizar o planejamento familiar, de fácil acesso e livre de complicações para a saúde (Lacerda *et al.*, 2021).

2.3 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR.

Planejar e orientar quanto a escolha do método anticoncepcional é primordial na promoção de saúde, sendo atribuição dos profissionais de saúde fazer o acompanhamento e viabilizar informações sobre as técnicas e práticas quando necessário (Souza *et al.*, 2021).

O enfermeiro como participante e principalmente membro da Equipe de Saúde da Família (ESF) precisa avaliar sua participação no processo de trabalho nas Unidades Básicas

de Saúde, utilizar sua atribuição de coordenador da assistência de enfermagem, podendo assim contribuir para o acolhimento favorável aos usuários. Quanto ao Planejamento Familiar esse profissional deve realizar avaliações constantes em relação à escolha do método contraceptivo ou contraceptivo do paciente, para intervir diante da falta de adaptação ao método de escolha. As consultas devem ter foco por parte do profissional na avaliação e reavaliação se o método em uso é adequado, prevenindo, identificando e atuando diante de intercorrências hipotéticas (Santos, *et al.*, 2018).

Ao considerar preocupante essa ausência de busca por informações sobre o planejamento familiar, destaca-se a necessária atuação do enfermeiro nesse cenário. Ações como orientação e educação em saúde devem ser inseridas para além das unidades de saúde. Mediante investimentos na educação e vigilância no contexto domiciliar, as mulheres e seus familiares passam a reconhecer suas necessidades e direitos, contribuindo com a vida sexual saudável e a anticoncepção segura, de acordo com o desejo do casal. O enfermeiro, no planejamento familiar, é reconhecidamente o agente mobilizador de mudança nas práticas contraceptivas, principalmente por meio da orientação. Desenvolve suas atividades no sistema de saúde e ressalta as deficiências na atenção à saúde da mulher; reivindica atendimentos adequados e percebe as necessidades da população em relação à saúde (Pedro *et al.*, 2021).

Conforme Trigueiro *et al* (2021) a importância da inserção do enfermeiro e sua produtividade na inserção de DIU frente à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos desde a atenção primária ao nível hospitalar. Para tanto, reforça-se a necessidade do aumento de oferta dos cursos de treinamento para estes profissionais visto benefícios à sociedade, no que tange ao aumento da oferta deste método a longo prazo e livre dos hormônios, e aos serviços, no aumento de procedimentos ofertados com qualidade, segurança e não centrado em apenas uma categoria profissional. Chama-se atenção também para o incentivo da inserção de DIU por este profissional no pós-parto imediato, sendo esta mais uma estratégia para incentivo do planejamento reprodutivo, ampliação da oferta de método contraceptivo seguro e diminuição de gestações não planejadas no país.

Considera-se importante aumentar o quantitativo de Consultas relacionadas ao Dispositivo Intrauterino realizadas no Brasil, pois, além de estar centrado na região sudeste enfermeiros (n=14.121/26,06%) e médicos (n=4.627/8,6%), esse total (n=18.788/34,65%) torna-se inexpressivo diante dos 52,2 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos, em idade fértil existente no país. Os dados que sinalizam maior quantitativo de consultas na região sudeste

podem estar relacionados ao acúmulo de profissionais nesta Região quando comparado às demais regiões do país, bem como à quantidade de mulheres residente em cada região. Observar que os enfermeiros brasileiros realizaram em 2021 um maior quantitativo de consultas individuais relacionado ao Dispositivo Intrauterino do que os médicos, reforça o e envolvimento e competência desse profissional na execução de atividades voltadas a saúde reprodutiva (Rodrigues *et al.*, 2023).

Atualmente, a inserção do DIU é uma prática que recebe respaldo legal para ser realizada por outros profissionais de saúde treinados e capacitados. Estudos em diferentes países mostram que os profissionais a serem capacitados (médicos, enfermeiras generalistas, enfermeiras obstetras, e parteiras) devem possuir conhecimento prévio da anatomia pélvica feminina e que o treinamento deve ser composto por teoria e prática. O treinamento teórico deve abordar indicações e contraindicações do método, assim como seu mecanismo de ação, tempo de uso, possíveis efeitos colaterais e complicações (Lopes *et al.*, 2022).

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) n.º 0690/2022. é competência do enfermeiro participar no processo de avaliação, escolha, indicação e implementação de novos métodos e tecnologias para a concepção e contracepção; realizar a inserção, revisão e retirada de Dispositivo Intrauterino-DIU;

Registrar os dados obtidos durante a realização da inserção, revisão e retirada do DIU, no prontuário da paciente ou na ficha de atendimento, de forma clara e objetiva, contemplando a descrição do procedimento e as devidas tomadas de decisão (Cofen, 2022).

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura envolvendo a atuação do enfermeiro na adesão ao DIU de cobre pelas usuárias do SUS.

A revisão integrativa é um dos métodos de pesquisa para elaboração de projetos, nele haverá busca, avaliação e síntese de evidências para a temática abordada, poderá implementar intervenções na assistência à saúde com baixo custo e contribuirá para futuros outros projetos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

3.2 DEFINIÇÃO DAS ETAPAS DE REVISÃO

A elaboração da primeira etapa da revisão de literatura compõe-se na determinação do tema, o interesse do autor por questões específicas e a formação de hipóteses. Na segunda etapa, o autor deve estabelecer os critérios que serão aplicados para a inclusão e exclusão de pesquisas em sua pesquisa, e mostrar que está diretamente relacionado às etapas acima (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

De acordo com Mendes; Silveira; Galvão (2008) na terceira etapa será necessário determinar definir as informações usando as ferramentas para ajudar na coleta das informações, selecionar e categorizar as mais relevantes. Na quarta etapa irá fazer uma análise detalhada nos artigos incluídos na revisão integrativa, para garantir validade e coerência. Na quinta etapa será a de interpretação dos resultados adquiridos com o estudo. E na sexta e última etapa a apresentação da revisão.

3.2.1. IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E SELEÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA

A temática abordará a atuação do enfermeiro na adesão do DIU de cobre pelas usuárias do SUS. A pergunta de partida será: Quais as evidências científicas da atuação do enfermeiro na adesão ao DIU de cobre pelas usuárias do SUS?

3.2.2. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS/ AMOSTRAGEM OU BUSCA NA LITERATURA

Para o levantamento dos artigos na literatura, será realizada uma busca nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).

Serão utilizados para busca dos artigos na literatura os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: “ENFERMAGEM AND DIU DE COBRE”, “ENFERMAGEM AND PLANEJAMENTO FAMILIAR”, “ PLANEJAMENTO FAMILIAR AND ATENÇÃO PRIMARIA”.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos serão: artigos publicados na língua portuguesa, artigos publicados no período de 2012 a 2024, que retratem a temática abordada na revisão integrativa. Serão excluídos monografias, tese, dissertação e artigos duplicados.

3.2.3. DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DOS ESTUDOS SELECIONADOS/ CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS

Será realizada uma procura nos artigos acerca das evidências científicas da atuação do enfermeiro na adesão ao DIU de cobre pelas usuárias do SUS. Será utilizado o instrumento de leitura de texto para extração das informações no quadro sinóptico desenvolvido por Ursi (2005) será adaptado e contemplará os seguintes aspectos: título da pesquisa, autores, tipo de publicação, detalhamento metodológico, detalhamento amostral, intervenção estudada, resultados e conclusão (Apêndice A).

3.2.4. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA

A análise e a síntese dos dados retirados dos artigos serão realizadas de forma descritiva. Os dados serão descritos e classificados, de acordo com as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro na adesão ao DIU de cobre pelas usuárias do SUS.

3.2.5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

De acordo com Mendes; Silveira; Galvão (2008) nesta etapa haverá as principais discussões relacionadas ao resultado da pesquisa. Dessa forma, será feita a avaliação crítica do resultado dos estudos incluídos, comparação de conhecimento teórico, identificação de conclusão, implicação de resultados na revisão integrativa e identificação de possíveis lacunas do conhecimento.

3.2.6. APRESENTAÇÃO DA REVISÃO/SÍNTESE DO CONHECIMENTO

Segundo Mendes; Silveira; Galvão (2008) neste último tópico da revisão integrativa será feita a elaboração de um documento que terá todas as descrições das etapas feitas, analisando os artigos citados, será a última etapa do trabalho.

3.3. ASPECTOS ÉTICOS

Por tratar-se de um estudo que utiliza informações de domínio público disponíveis nas bases de dados, este não se caracteriza como os definidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).

4. CRONOGRAMA

ATIVIDADES	Agosto 2024	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024
Elaboração do projeto	X	X			
Coleta de dados					
Análise dos dados			X	X	
Elaboração do relatório				X	
Redação final					X

5 ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Internet	R\$ 200,00
Energia elétrica	R\$ 500,00
Impressões	R\$ 100,00
Total:	R\$ 800,00

As despesas com o projeto serão custeadas pelo próprio pesquisador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual Técnico para Profissionais de Saúde : DIU com Cobre TCu 380A. Brasília : Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório para sociedade - Informações sobre recomendações de incorporação de medicamentos e outras tecnologias no SUS. Ministério da Saúde, 2022.

BORGES ALV *et al.*, Conhecimento e interesse em usar o dispositivo intrauterino entre mulheres usuárias de unidades de saúde. *Rev Latino-Am. Enfermagem*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/MBdtsctXQRtVZhMX6rmyQzB/?format=pdf&lang=pt>. 2019.

CARCECERI *et al.*, Especialização Multiprofissional da Atenção Básica – Eixo III – Atenção Especial a Saúde da Mulher. Disponível em: <https://unasus.ufsc.br/atencaobasica/files/2017/10/Aten%C3%A7%C3%A3o-Integral%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-Mulher-ilovepdf-compressed.pdf>. 2016.

COSTA, Castro, Paz. Atuação do enfermeiro no planejamento familiar na atenção básica - *Research, Society and Development*, v. 11, n. 16, e226111637825. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37825>. 2022.

COFEN. Lei respalda atuação do enfermeiro na Saúde Sexual e Reprodutiva. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/legislacao-respalda-atuacao-do-enfermeiro-nasaude-sexual-e-reprodutiva/>. 2021.

COFEN. RESOLUÇÃO COFEN Nº 690/2022. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-690-2022>. 2022.

FRANÇA, Maciel. A desinformação em saúde reprodutiva ajuda a explicar a baixa adesão ao DIU pelas mulheres no Brasil. Disponível em: <https://pp.nexojournal.com.br/opiniao/2023/06/27/a-desinformacao-em-saude-reprodutivaajuda-a-explicar-baixa-adesao-ao-diu-pelas-mulheres-no-brasil>. 2023.

JUNIOR e Silva. Avanços da nova Lei do Planejamento Familiar. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-mar-28/verissimo-jr-silva-avancos-lei-planejamentofamiliar/2023>.

LACERDA *et al.*, INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO POR ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA à SAÚDE. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/5209/1167>. 2021.

LOPES RRS *et al.*, Desenvolvimento e validação de uma ferramenta para avaliação por competência da inserção do dispositivo intrauterino. *Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.*, Recife, 22 (2): 297-310 abr-jun., 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/18069304202200020006>

NISTAI. Riscos do uso indiscriminado do uso da pílula anticoncepcional. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/mulher/riscos-do-uso-indiscriminado-da-pilulaanticoncepcional/>. Categoria: Mulher. 2020.

PEDRO CB, Casacio GDM, Zilly A, Ferreira H, Ferrari RAP, Silva. Planejamento familiar em região de fronteira. RRM. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/526/392>. 2020.

PEREIRA, Cardoso e Batalhão. A IMPORTÂNCIA DO DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU): Revista Científica. 2022. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/526/392>

RIOS, G. B. de M.; COSTA, L. B.; RODRIGUES, M. T.; RODRIGUES, I. C.; PAULA, F. de O.; FORTE, M. P. do N.; NERI, C. R. S. de S. Papel do planejamento familiar na atenção primária à saúde: métodos mistos de análise de dados. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rio de Janeiro, v. 18, n. 45, p. 3429, 2023. DOI: 10.5712/rbmfc18(45)3429. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/3429>.

RODRIGUES GA, Alves VH, Rodrigues DP, Pereira AV, Marchiori GRS, Oliveira MLB, Et Al. Planejamento Reprodutivo E Inserção De Dispositivo Intrauterino Realizada Por Médicos E Enfermeiras No Brasil. COGITARE Enfermagem. 2023. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1590/ce.v28i0.90554>.

MAIA LFS. O enfermeiro educador: conhecimento técnico na formação profissional docente. São Paulo: Revista Recien. 2012; 2(5):19-25. Disponível em: <https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/38/40>

TRIGUEIRO *et al.*, Inserção de dispositivo intrauterino por médicos e enfermeiros em uma maternidade de risco habitual. Rev Gaúcha Enfermagem. 2021;42:e20200015. Disponível em: [doi: https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200015](https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200015). 2021.

TRIGUEIRO *et al.*, Acompanhamento da inserção de dispositivos intrauterinos de cobre por enfermeiros e médicos: estudo longitudinal prospectivo. Rev Bras Enferm. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0156>. 2020.

TRINDADE *et al.*, Uso de contraceção e desigualdades do planejamento reprodutivo das mulheres brasileiras. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021269.2.24332019>. 2019.

APÊNDICE

APÊNDICE A- INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS

TITULO DO ARTIGO	AUTORES	TIPO DE PUBLICAÇÃO	DETALHAMENTO METODOLOGICO	DETALHAMENTO AMOSTRAL
INTERVENÇÃO ESTUDADA		RESULTADOS		CONCLUSÕES

FONTE: ADAPTADO DE URSI (2005)